

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

Correlação linear entre nível de aptidão física e qualidade de vida de bombeiros militares

DOI:10.5281/zenodo.14174326

Wenturielle Batista Araujo de Oliveira¹
Kassiana de Araujo Pessoa^{1,2}

¹ Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militar, Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, São Luís, Maranhão, Brasil – Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, wenturielle.batista98@gmail.com

^{1,2} Departamento de Artes e Educação Física, Núcleo de Esporte e Lazer da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, São Luís, Maranhão, Brasil – Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, kassipessoa@gmail.com

Introdução: A atuação dos bombeiros militares exige um alto nível de preparo físico e mental, já que esses profissionais enfrentam situações de risco que demandam força, resistência, agilidade e estabilidade emocional (Gama, 2022). A qualidade de vida de bombeiros, portanto, está fortemente associada à sua condição física, que pode ser aprimorada por meio de rotinas regulares de exercícios e treinamento físico direcionado. De acordo com a literatura científica, práticas físicas sistemáticas beneficiam não apenas a capacidade operacional dos bombeiros, mas também seu bem-estar, a prevenção de doenças ocupacionais, promovendo longevidade na carreira, maior segurança para o profissional e para aqueles que dependem de seus serviços (Costa, 2022; Winck et al., 2019). **Objetivos:** Este estudo teve como objetivo correlacionar o nível de aptidão física e a qualidade de vida dos bombeiros militares a partir do teste de aptidão física – TAF da corporação. **Metodologia:** A pesquisa foi realizada com uma amostra composta por 27 bombeiros militares, os quais foram aplicados testes físicos, avaliação antropométrica e questionários de qualidade de vida (SF-36). A metodologia incluiu estatísticas descritivas, com valores de média, desvio padrão (Média \pm DP), mediana, mínimo, máximo para análise de variáveis como resistência física, força muscular e condições cardiorrespiratórias, considerando o perfil de aptidão física e as demandas operacionais dos bombeiros. Além disso, foi realizada a análise de correlação linear de Spearman. **Resultados:** Os resultados indicaram que a prática contínua de exercícios físicos se correlaciona positivamente com melhores níveis de qualidade de vida, como vitalidade,

I CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Integração entre Atividade Física, Saúde, Dança e Esporte

25, 26 e 27 de novembro de 2024

equilíbrio emocional e capacidade funcional. No teste abdominal Pollock houve diferença estatística na capacidade funcional ($\epsilon = 0,70$ e $p < 0,001$), nível de dor ($\epsilon = 0,48$ e $p < 0,011$) e aspectos emocionais ($\epsilon = -0,50$ e $p < 0,008$) quando correlacionado ao SF-36, especificamente para esse exercício. Para o teste de corrida, houve diferença estatística na capacidade funcional ($\epsilon = 0,47$ e $p < 0,014$) e aspectos emocionais ($\epsilon = 0,49$ e $p < 0,010$). Já no teste de nado/natação, houve diferença estatística na capacidade funcional ($\epsilon = 0,53$ e $p < 0,004$), nível de dor ($\epsilon = 0,43$ e $p < 0,025$) e também nos aspectos emocionais ($\epsilon = 0,49$ e $p < 0,010$). Os bombeiros demonstraram melhores pontuações em relação aos testes físicos, incluindo menor nível de dor, ou seja, quanto maior a sua pontuação, menor foi o nível de dor. É importante relatar que para cada uma das categorias avaliadas dentro das dimensões do questionário de qualidade de vida, apresentam scores que variam de 0 a 100 e, quanto mais próximo o valor de 100, melhor foi esse resultado. Neste caso, no presente estudo avaliou-se o poder estatístico das variáveis, o qual demonstrou uma correlação moderada-alta para a capacidade funcional ($\epsilon = 0,70$ e $p < 0,001$), em relação aos testes de aptidão física apresentados. Observou-se que bombeiros com rotinas de treino adequadas demonstraram melhores pontuações nos testes de aptidão e nos indicadores de bem-estar, o que é essencial para a eficácia e a segurança nas operações diárias. **Conclusão:** Conclui-se que o condicionamento físico adequado e o treinamento regular contribuem significativamente para a qualidade de vida dos bombeiros, indicando que práticas de atividade física direcionadas são fundamentais para a manutenção da saúde e eficiência operacional dos profissionais de segurança pública. Este estudo reforça a necessidade de políticas institucionais que incentivem a prática contínua de exercícios, visando à promoção da saúde e à minimização de riscos ocupacionais.

Palavras-Chave: Condicionamento Físico; Qualidade de Vida; Bombeiros Militares; Performance Operacional.